

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ
ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХДАК
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ

**Матеріали міжнародної науково-теоретичної
конференції молодих учених**

20–21 квітня 2023 р.

У 2 частинах

Частина 1

Харків, ХДАК, 2023

УДК [008+316.77] (063)
К90

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 8 від 31.03.2023 р.)

Відповідальна за випуск:
О. О. Косачова

Редакційна колегія:

Рябуха Н., д-р мистецтвозн., доц., в.о. ректора ХДАК, гол. редактор;
Соляник А., д-р пед. наук, проф., проректор з наукової роботи ХДАК;
Косачова О., канд. наук із соц. ком., доц., заст. декана факультету аудіовізуального мистецтва, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХДАК (НТСА ХДАК);
Мачулін Л., канд. філос. наук, ст. викл., зав. редакційно-видавничим відділом ХДАК;
Александрова М., канд. філос. наук, доц. ХДАК;
Бевз Н., канд. філос. наук, доц. ХДАК;
Біррова О., канд. іст. наук., доц. ХДАК;
Борисова А., канд. психол. наук, доц., зав. каф. філології;
Булах Т., д-р наук із соц. ком., доц. ХДАК;
Воскобойнікова В., канд. мистецтвозн., ст. викл. ХДАК;
Воскобойнікова Ю., д-р мистецтвозн., доц. ХДАК;
Зайцева М., канд. економ. наук, доц. ХДАК;
Коновалова І., д-р мистецтвозн., доц., зав. каф. теорії та історії музики ХДАК;
Коржик Н., канд. наук із соц. ком., доц., декан факультету соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності ХДАК;
Лисенкова В., д-р філос. наук, доц. ХДАК;
Любченко О., студ. ХДАК;
Мостова І., канд. мистецтвозн., доц., декан факультету хореографічного мистецтва ХДАК;
Остропольська З., канд. філос. наук, доц. ХДАК;
Попова-Коряк К., канд. юрид. наук, ст. викл. ХДАК;
Радько О., канд. психол. наук, доц. ХДАК;
Рибалко С., д-р мистецтвозн., проф., зав. каф. мистецтвознавства ХДАК;
Сокол Д., аспірант ХДАК;
Фесенко І., канд. філол. наук, доц. ХДАК;
Шелестова А., канд. наук із соц. ком., доц. ХДАК.

К 90 Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали міжнар.
наук.-теорет. конф. молодих учених, 20–21 квітня 2023 р. У 2 ч. Ч. 1 / За ред.
Н. Рябухи та ін. — Харків : ХДАК, 2023. — 404 с.

УДК [008+316.77] (063)

© Харківська державна академія культури, 2023

культурних продуктів в регіонах залишається на низькому рівні, що часто асоціюється з низьким матеріальним становищем українців, які там живуть.

Культурний підйом і збільшення культурної продукції допомогли протистояти спробам Росії використати ідентичність та історію як зброю проти України. Мобілізація громади відбулася й розширилася кількість громадянських ініціатив, які сприяли зміцненню демократії.

Проблема посилення культурно-інформаційної присутності України в Європі та світі неабияк нагальна. Слід визнати, що актуальною формою забезпечення цієї присутності є функціонування культурно-інформаційних центрів у складі дипломатичних представництв, що відповідає вимогам часу. Проте на сьогодні ці центри мають слабку матеріально-технічну базу. Їхня робота в основному охоплює реалізовані функції протоколу та формальної популяризації на низькому рівні.

Нова політика культурної присутності України у світі має кардинально змінити методи і засоби інформаційної діяльності. Вона повинна доповнюватися системною роботою, спрямованою, з одного боку, на просування національного культурного продукту та креативної індустрії, з іншого, виступати засобом освоєння нових напрямів культурної практики та суспільних форм в умовах глобалізації.

Необхідно визнати культуру та креативні індустрії одними з найефективніших складових публічної дипломатії держави та один із найефективніших інструментів політики «м'якої сили», спрямованої на створення відкритого, доброзичливого іміджу України у світі.

Українці стоять перед необхідністю осягнути українську культуру в усій її повноті й неоднорідності складових — від явищ повсякденної свідомості до вищих явищ духу; у переважно опосередкованій і прихованій, але неминучій взаємодії цих компонентів; від оптимізації їхньої взаємодії залежатиме потенціал української культури, а отже, і національне майбутнє.

Найбільш плідним шляхом утвердження національної ідентичності може бути універсалізація власного досвіду, через таке тлумачення національного буття, яке зробило б його зрозумілим і важливим для людей усього світу.

Отже, культура Україна перебуває на етапі оновлення свого змістовного наповнення та актуалізації історично-культурних здобутків. Нестандартні культурні заходи, талановиті представники й цікаві продукти привертають увагу світової спільноти до України.

П. Берест

ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ ЯК РІЗНОВИД СИМВОЛІЧНИХ УНІВЕРСУМІВ

P. Berest

TOURIST DESTINATIONS AS A FORM OF SYMBOLIC UNIVERSES

Культура, національна пам'ять, самоідентифікація народу та особистості складаються з багатьох компонентів: мови, традицій, історії, переказів й літератури, творів мистецтва. Однією з цих важливих складових є також історико-культурна спадщина, природні та рукотворні пам'ятки, інші важливі для нації об'єкти, на базі яких, в цивілізованих розвинутих країнах створюють відомі туристичні дестинації. Наголосимо, кожний витвір культури, пам'ятка, туристична дестинація характеризується набором відповідних унікальних матеріальних та духовних властивостей. Вони служать не лише як об'єкти досліджень науковців чи зацікавлення

туристів, а й для формування особистої та суспільної свідомості, збереження культурних патернів, є дієвими механізмами засвоєння унікальних національних сенсів, архетипів. У цьому плані туристичні дестинації є тим різновидом культурних символічних універсумів, що мають вплив на культурно-історичний процес та дозволяють наблизитися до розуміння всього історичного шляху етногенезу і державотворення українців, виявити нас як цілісну соціокультурну спільноту, що має свій унікальний прадавній історико-культурний код.

Символічний універсум — це є, свого роду, смисловий комплекс, набір сенсів, що характеризується найвищим рівнем процесу легітимації, який полягає у поясненні та проясненні активних політичних, соціальних, культурних наративів. Інтегруюча здатність символічного універсуму полягає в тому, що він організує для індивіда систему координат протягом всього його життя, пронизує всі сфери його діяльності. Як підкреслює О. Шульга в роботі «Попередні зауваги до реінтерпретації поняття символічний універсум», потенціал концепції символічних універсумів полягає в їхній здатності створювати або змінювати картини сприйняття історичних подій та соціальних установок, політичних чи геополітичних уподобань, системи цінностей в цілому. У свою чергу, Р. Зимовець характеризує символічні універсуми як всеосяжні системи значень, які інтегрують різноманітні, розрізнені сегменти життєвіту, існування та діяльності суспільств з особистим життям та індивідуальним досвідом у спільне, єдине ціле.

У той же час, як справедливо зазначають Л. Божко і К. Кислюк у своїй статті «Меморіальний туризм як складова меморіальної культури», спираючись на вже класичну теорію культурної пам'яті Я. Асмана (J. Assmann), що певні події, явища чи артефакти є в змозі утвердитися в культурній пам'яті соціуму після тривалої, протягом одного-двох поколінь, роботи з актуальною пам'яттю, що ґрунтується на безпосередній взаємодії та комунікації з ними. У такому випадку історико-культурні пам'ятки та туристичні дестинації не лише зберігають і передають наступним поколінням певні факти, знання, події та їх значення, але й стають витокami культурних символічних універсумів. Сприяють зміцненню культурної спадковості, передачі історико-культурних та національних сенсів, що слугують своєрідними універсальними зразками.

Ураховуючи все вищезначене, осмислення туристичних дестинацій як різновиду символічних універсумів, у тому контексті, у якому ми їх вивчаємо, є спроба, відкинувши всі нашарування поверхневих оцінок, дійти до їхніх первісних (об'єктивних, дійсних) сенсів та усвідомити той вплив, який, при належному підході та розвитку туристичних дестинацій, вони здатні здійснити на розвиток особистості й суспільства. Тут важливо оцінити ту т. зв. духовну додану вартість, яку створюють історико-культурні пам'ятки чи туристичні дестинації при всебічному культурологічному вивченні та фаховому представленні їх для відвідувачів, туристів, суспільства в цілому. Важливо підкреслити, яку вагу вони мають та яку роль відіграють протягом багатьох поколінь, у тих державах, що усвідомлюють важливість й значимість даних об'єктів.

Той незримий ціннісний енергетичний потік, що відчуває людина перебуваючи біля відповідних історико-культурних об'єктів та знаних туристичних дестинацій, хоча й не може бути виміряний (поки що) науково, проте має свій наочний вплив на

формування культурного досвіду поколінь, взаємозв'язок минулого й сьогодення, збереження інституційної та національної пам'яті. Таким чином, подальше вивчення туристичних дестинацій, як складових символічних універсумів, що входять в цілісну ціннісну систему соціуму, є важливим напрямом культурології, етнокультурології та гуманітарних наук в цілому.

К. Костюченко

ДОРОГОЦІННІ ВКЛАДИ УКРАЇНСЬКОГО ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ

К. Kostiuchenko

PRECIOUS CONTRIBUTIONS OF UKRAINIAN HETMAN IVAN MAZEPА

Іван Степанович Мазепа — український військовий, політичний і державний діяч кінця XVII — початку XVIII ст. Був щедрим меценатом. Відомо, що на його кошти був відбудований Успенський собор на території Києво-Печерської лаври. Також на замовлення гетьмана виготовлено багато коштовних ювелірних виробів церковного вжитку.

Наприклад, потир та звяздицю XVII ст. Іван Мазепа подарував Успенському собору Києво-Печерської Лаври. Зв'яздиця — це посудина для фіксування великої просфори на дискосі. Просфора — святний хліб для причастя. Дискос — велика посудина для великої просфори. На чаші золотого потира, виконаного невідомим німецьким майстром наприкінці XVII ст., є сцена «Моління про чашу». У ній Христос у Гетсиманському саду стоїть навколішки з благаючим видом перед Янголом, сам Янгол до нього нахилився. Неподалік — учні хреста, які вже заснули. Есі Євангелісти свідчать про те, що одразу після Таємної вечері Христос пішов разом зі своїми учнями в Гетсиманський сад помолитися. Ця молитва для Христа була особливою, тому що знаючи, які страждання його очікують, він вирішив звернутися до Творця, до свого Отця, щоб оминула його ця чаша страждань. Євангеліст Лука додатково свідчить про те, що під час молитви з'явився Христу Янгол з небес, який його укріплював. У правій руці Янгола — потир, як символ тієї чаші страждань, яка була вже заздалегідь приготована Христу і якої йому не оминати.

На піддоні — сцена «Несіння хреста». У ній Христос, зігнувшись, в оточені натовпу сам несе свого хреста. Цікаво те, що Євангелісти Лука і Марк свідчать про те, що не ніс сам Христос свій хрест на Голгофу. Замість нього ніс хрест Симон Кірінеянин, оскільки настільки Христос був змучений, що не міг нести сам свого хреста. А Євангелісти Іоан та Матвій надають інші свідчення: що все — ж таки Христос сам ніс свій хрест. У будь-якому випадку ця сцена відображає християнську парадигму про те, що кожен християнин повинен нести свій хрест, який йому дає Господь, з надзвичайним терпінням без нарікання.

Обидві сцени зображені в техніці живописної емалі. Примітно і те, що потир оздоблений коштовним камінням фіолетового кольору — аметистом.

Епоха Івана Мазепи стала важливим періодом для збереження самобутності Київської церкви

У часи гетьмана відбувалося спорудження нових та оновлення старих церков, їхнє оздоблення й забезпечення коштовним начинням, розквіт художнього життя, літератури.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ:

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ

І. Споденець, М. Александрова (I. Spodenets, M. Aleksandrova) ДОСВІД РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАВМИ: «СПРАВА УФТІ» (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО МУЗЕЮ ННЦ ХФТІ) (EXPERIENCE OF CULTURAL TRAUMA REPRESENTATION: "UFTI CASE" (FOLLOWING AN EXAMPLE OF THE ACTIVITIES OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL MUSEUM OF THE NATIONAL SCIENTIFIC CENTER OF KHARKIV PHYSICAL AND TECHNICAL INSTITUTE)) 3	3
Н. Шолуха (N. Sholukho) ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ У НЕКЛАСИЧНІЙ ПАРАДИГМІ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ (ARTISTIC IMAGE IN THE NONCLASSICAL PARADIGM OF PHILOSOPHY HISTORY) 4	4
С. Виткалов, В. Виткалов (S. Vytkalov, V. Vytkalov) РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА У ТУРИСТИЧНОМУ ВИМІРІ (REGIONAL CULTURAL PRACTICE IN THE TOURIST DIMENSION) 6	6
С. Ханус (S. Hanus) ГЕНЕЗА ПАРАДИГМИ РОМАНТИЗМУ В НІМЕЦЬКІЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ТА ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ ДОБИ ПІЗЬНОГО ПРОСВІТНИЦТВА (THE GENESIS OF THE PARADIGM OF ROMANTICISM IN THE GERMAN CULTURAL AND PHILOSOPHICAL-HISTORICAL IDEA OF THE LATE ENLIGHTENMENT AGE) 8	8
О. Пунгіна (O. Punhina) ЗОБРАЖЕННЯ ЗНАКА І ЖЕСТУ В МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ ПЕРІОДУ ТОТАЛІТАРИЗМУ (THE DEPICTION OF SIGN AND GESTURE IN THE ART OF UKRAINE OF THE TOTALITARIAN PERIOD) 10	10
З. Ластовецька-Соланська (Z. Lastovetska-Solanska) МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ПОЛІЛОГ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ (MULTICULTURAL POLYLOGUE IN MODERN GLOBALIZED SPACE) 12	12
Є. Ворожейкін (Ye. Vorozheikin) ТРАНСМЕДІЙНИЙ СТОРИТЕЛІНГ ТА ТРАНСМЕДІЙНА ІСТОРІЯ: КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА (TRANSMEDIA STORYTELLING AND TRANSMEDIA HISTORY: CULTURAL SPECIFICITY) 13	13
В. Котубей, Ю. Коста (V. Kotubei, Yu. Kosta) КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ (CULTUROLOGY AND ETHNOCULTUROLOGY, FEATURES OF THEIR DEVELOPMENT) 14	14
С. Соланський (S. Solanskyi) УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ОЧІКУВАННЯ, РЕАЛІЇ Й ПЕРСПЕКТИВИ (UKRAINIAN CULTURE AND EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES: EXPECTATIONS, REALITY AND PROSPECTS) 15	15
Х. Плецан (Kh. Pletsan) КУЛЬТУРНЕ РОЗМАЙТТЯ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ (CULTURAL DIVERSITY OF CREATIVE INDUSTRIES OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW) 16	16
М. Сурнін (M. Surnin) ГЛОКАЛЬНІСТЬ У «НАРУТО» ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (GLOCALITY IN "NARUTO" AS A WAY OF PRESERVING NATIONAL CULTURAL HERITAGE) 19	19
В. Петренко (V. Petrenko) ПОСЕРЕДНІСТЬ ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА (MEDIOCRITY AS A CULTUROLOGICAL PROBLEM) 21	21
Н. Ігнат'єва (N. Ihnatieva) ПЛАСТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (PLASTIC CULTURE AS A SUBJECT OF CULTURAL RESEARCH) 22	22
Д. Сокол (D. Sokol) УКРАЇНСЬКИЙ ВЕРТЕП — «ПУНКТ НЕЗЛАМНОСТІ» (UKRAINIAN NATIVITY SCENE — "POINT OF RESILIENCY") 24	24
А. Авершина (A. Avershyna) ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ-ЖЕРТВИ У ВІЗУАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (TRANSFORMATION OF THE IMAGE OF FEMALE VICTIMS IN THE VISUAL CULTURE OF INDEPENDENT UKRAINE) 25	25

А. Біленька (A. Bilenka) СВОБОДА ЯК ОСНОВОПОЛОЖНА ЦІННІСТЬ УКРАЇНЦІВ У КОНТЕКСТІ СЦЕНІЧНОГО СЛОВА (FREEDOM AS A FUNDAMENTAL VALUE OF UKRAINIANS IN THE CONTEXT OF THE STAGE SPEECH).....	26
Є. Трубаєва (Ye. Trubaieva) РІЛЬ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ МЕДІАЦІЇ В ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (THE ROLE OF CULTUROLOGICAL MEDIATION IN INTERNATIONAL COOPERATION IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION).....	28
О. Проскурякова (O. Proskuriakova) ГРИМ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ (MAKE-UP AS A TOOL OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION).....	30
О. Мухін (O. Mukhin) ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ЛЮДИНИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ У ФІЛЬМІ Н. АНТАЛА «ХИЖАКИ» (2010) (VALUE ORIENTATIONS OF A HUMAN UNDER EXTREME CIRCUMSTANCES IN N. ANTAL'S "PREDATORS" (2010)).....	31
П. Голотенко (P. Holotenko) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЗНАЧЕНЬ НАУК ПРО КУЛЬТУРУ (COMPARATIVE ANALYSIS OF DEFINITIONS OF CULTURE SCIENCES).....	33
П. Хлебніков (P. Khliebnikov) МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ЧЕРКАЩИНИ: ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ (MUSICAL CULTURE OF CHERKASHCHYNA: RESEARCH SOURCES).....	36
Є. Гориславець (Ye. Horyslavets) МЕТОД КРОС-АНАЛІЗУ У НАУКОВІЙ РОБОТІ (THE METHOD OF CROSS-ANALYSIS IN SCIENTIFIC WORK).....	38
М. Демиденко (M. Demydenko) ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ НА ПРИКЛАДІ ФІЛЬМІВ АХТЕМА СЕІТАБЛАЄВА (IDENTITY PROBLEMS IN THE CONTEXT OF POST-COLONIAL DISCOURSE ON THE EXAMPLE OF AKHTEM SEITABLAIEV'S FILMS).....	40
О. Демчук (O. Demchuk) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ (MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CULTURE IN UKRAINE).....	42
П. Берест (P. Berest) ТУРИСТИЧНІ ДЕСТИНАЦІЇ ЯК РІЗНОВИД СИМВОЛІЧНИХ УНІВЕРСУМІВ (TOURIST DESTINATIONS AS A FORM OF SYMBOLIC UNIVERSES).....	43
К. Костюченко (K. Kostiuchenko) ДОРОГОЦІННІ ВКЛАДИ УКРАЇНСЬКОГО ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ (PRECIOUS CONTRIBUTIONS OF UKRAINIAN HETMAN IVAN MAZEPA).....	45
Є. Водяхін (E. Vodiakhin) УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР У ТОТАЛІТАРНІЙ РАДЯНСЬКІЙ СИСТЕМІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МАСОВОЇ ТА ЕЛІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ (UKRAINIAN THEATER IN THE TOTALITARIAN SOVIET SYSTEM OF RELATIONSHIPS BETWEEN MASS AND ELITE CULTURE).....	46
М. Пронюк (M. Proniuk) ЗНАЧЕННЯ ПОДОРОЖЕЙ ВЕРХОВНОГО АРХІЄПІСКОПА УГКЦ ЙОСИФА СЛІПОГО В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ ДІАСПОРИ (SIGNIFICANCE OF THE UGCC SUPREME ARCHBISHOP JOSYF SLIPKJ'S PASTORAL VISITS FOR THE UKRAINIAN DIASPORA).....	47
У. Молчко (U. Molchko) КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НЕСТОРА НИЖАНКІВСЬКОГО (ДО 130-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) (CULTURAL ACTIVITY OF NESTOR NYZHANKIVSKYI (ON THE OCCASION OF THE 130TH BIRTHDAY)).....	50
О. Юр (O. Yur) ТВОРЧІСТЬ РАФАЕЛЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ХХІ СТОЛІТТЯ (RAPHAEL'S WORKS IN UKRAINIAN CULTURE OF THE XXI CENTURY).....	52
Я. Слищенко (Ya. Slyshchenko) «ДО ЛУНАРНОЇ ПОЕЗІЇ» — ПЕРЕЗАПИС КУЛЬТОВОГО «LUNAR POETRY» (ON LUNAR POETRY — THE RERECORDING OF HIERATIC "LUNAR POETRY" BY NOKTURNAL MORTUM BAND AND ITS PLACE IN THE MUSICAL CULTURE OF UKRAINE).....	54

М. Куліуш (M. Kuliush) ТРАВМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ГОЛОКОСТУ (TRAUMAS OF THE UKRAINIAN NATION IN THE CONTEXT OF THE HOLOCAUST STUDIES).....	56
Ю. Пантюх (Yu. Pantyukh) МИКОЛА ГЛУШЧЕНКО — ХУДОЖНИК «ЄВРОПЕЙСЬКОГО УВ'ЯЗНЕННЯ» (MYKOLA HLUSHCHENKO — ARTIST OF "EUROPEAN IMPRISONMENT")	57
А. Веремчук (A. Veremchuk) КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ (CULTURAL STUDIES AND ETHNOCULTURAL STUDIES).....	58

СЕКЦІЯ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. Максимовська (N. Maksymovska) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ (SOCIOCULTURAL TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL WORK SPHERE)	60
І. Ушно, М. Гарькавенко (I. Ушно, М. Гарькавенко) PECULIARITIES OF PROMOTION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS THROUGH SOCIAL NETWORKS (ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ).....	61
Л. Гетьман (L. Hetman) ДО ПИТАННЯ ПРО НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ (TO THE QUESTION ABOUT DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SOCIOCULTURAL SPHERE).....	63
З. Остропольська (Z. Ostropolska) ВПЛИВ ГУМАНІТАРНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕСИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ (THE INFLUENCE OF HUMANITARIAN FACTORS ON THE PROCESSES OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN THE SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT OF UKRAINE).....	64
В. Кононенко, Л. Ладонько (V. Kononenko, L. Ladonko) ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ: ВНОСОК УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК (VOLUNTEER MOVEMENT: CONTRIBUTION OF UKRAINIAN WOMEN)	66
О. Данилюк (O. Danyliuk) ПРОФЕСІЙНІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ (PROFESSIONAL SPECIALIZATIONS AND FUNCTIONS OF PERSONNEL MANAGEMENT SPECIALISTS IN THE MODERN LABOR MARKET)	67
Л. Ладонько, І. Калінько, М. Татарчук (L. Ladonko, I. Kalinko, M. Tatarchuk) ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ (IMPLEMENTATION OF THE CULTURAL POLICY OF WESTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE CULTURAL SPACE OF UKRAINE).....	69
В. Грицько, К. Алмашій (V. Hrytsko, K. Almashii) МЕНЕДЖЕР ЯК СУБ'ЄКТ ІННОВАЦІЙ (MANAGER AS A SUBJECT OF INNOVATIONS).....	71
В. Козаченко (B. Kozachenko) IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECTS IN THE SOCIO-CULTURAL SPHERE IN UKRAINE (УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ У СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНУ СФЕРУ УКРАЇНИ).....	73
Т. Гуменюк (T. Humeniuk) EVENT У СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ФІЛОСОФІЯ ПОДІЇ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ (EVENT IN SOCIO-CULTURAL ACTIVITY: EVENT PHILOSOPHY IN TODAY'S REALITIES)	74
Є. Росляков (Y. Rosliakov) УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ У СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ СФЕРІ (IMPROVEMENT OF THE ACTIVITIES MANAGEMENT IN THE SOCIO-CULTURAL SPHERE).....	77

І. Антошкін (I. Antoshkin) СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ (SOCIOCULTURAL DESIGN AS A MEANS OF DEVELOPING SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS)	78
---	----

А. Рижова (A. Ryzhova) МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ (MARKETING ACTIVITY AT THE ENTERPRISE)	79
--	----

СЕКЦІЯ:
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, МУЗЕЄЗНАВСТВА
ТА ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА

М. Тортіка (M. Tortika) ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА СПЕЦИФІКА ЕКСПОЗИЦІЙНОЇ РОБОТИ В МУЗЕЯХ ІСТОРИЧНОГО ПРОФІЛЮ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЇ (НА ПРИКЛАДІ МУЗЕЮ АРХЕОЛОГІЇ НАІМ) (STAGES OF FORMATION AND SPECIFICITY OF EXPOSITION WORK IN THE MUSEUMS OF THE HISTORICAL PROFILE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA (ON THE EXAMPLE OF NAIM, THE MUSEUM OF ARCHEOLOGY))	81
--	----

С. Гаврилюк (S. Havryliuk) РОЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ УКРАЇНИ В ПАМ'ЯТКООХОРОННІЙ СПРАВІ (THE ROLE OF HISTORICAL AND CULTURAL RESERVES OF UKRAINE IN LANDMARK PROTECTION)	82
---	----

В. Надольська (V. Nadolska) ТЕАТРАЛІЗАЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЇВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (THEATRICAL PERFORMANCE AT THE ACTIVITY OF MUSEUMS IN THE VOLYN REGION)	84
---	----

М. Харламов (M. Kharlamov) СІЛЬСЬКІ ПРОФЕСІЙНІ ШКОЛИ В РОКИ НЕПУ (RURAL VOCATIONAL SCHOOLS IN UKRAINE IN THE YEARS OF NEP)	86
---	----

С. Каріков (S. Karikov) ЗАКЛАДАННЯ ОСНОВ КОНФЕСІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У КУРФЮРШЕСТВІ САКСОНЬКОМУ В 1520–1530-Х РР. (THE ESTABLISHING OF THE FOUNDATIONS OF CONFSSIONAL TRANSFORMATIONS IN THE ELECTORATE OF SAXONY IN THE 1520–1530)	87
--	----

О. Хоросhev (O. Khoroshev) ЛЕОНІД БИКОВ ТА ХАРКІВ (LEONID BYKOV AND KHARKIV)	90
---	----

М. Міщенко (M. Mishchenko) ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПАМ'ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ» У СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ КУЛЬТУРИ (DEFINITION OF THE CONCEPT OF “LANDMARKS PRESERVATION ACTIVITY” IN THE SYSTEM OF SPECIAL TERMINOLOGY OF THE CULTURE SPHERE)	92
--	----

І. Постернак, С. Постернак, О. Постернак (I. Posternak, S. Posternak, O. Posternak) ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА ТЕРИТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО АРЕАЛУ МІСТА ОДЕСИ (PRESERVATION OF THE OBJECTS OF CULTURAL HERITAGE IN THE TERRITORY OF THE CENTRAL HISTORICAL AREA OF ODESA)	93
---	----

О. Біррова (O. Birova) ТЕХНОЛОГІЇ АР У МУЗЕЙНІЙ СФЕРІ (AR TECHNOLOGIES IN THE MUSEUM SPHERE)	95
---	----

О. Суліменко, С. Марченко (O. Sulimenko, S. Marchenko) ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ М. ЖИТОМИРА ХІХ СТ. (ARCHITECTURAL LANDMARKS OF ZHYTOMYR OF THE XIX CENTURY)	96
---	----

Н. Бабкова (N. Babkova) ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ІНСТИТУТ У ПІДГОТОВЦІ ДО ОБОРОНИ ХАРКОВА 1941 Р. (KHARKIV STATE LIBRARY INSTITUTE IN PREPARATION FOR THE DEFENSE OF KHARKIV IN 1941)	97
--	----

В. Соловйов (V. Soloviov) ДІЯЛЬНІСТЬ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГАЗОВОЇ СЕКЦІЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Л. В. ПИСАРЖЕВСЬКОГО 1915–1916 РР. (ACTIVITIES OF KATERYNSLAV GAS SECTION UNDER THE LEADERSHIP OF L. V. PYSARZHEVSKY IN 1915–1916)	99
--	----

А. Шапошнікова (A. Shaposhnikova) «ЯК ГРИБИ ЗБИРАЛИСЯ ВОЮВАТИ З ЖУКАМИ» МИКОЛИ ПОГРІБНЯКА: ДИТЯЧА КНИГА, ЩО ВІДДЗЕРКАЛЮЄ ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ (“HOW THE MUSHROOMS WENT TO FIGHT THE BEETLES” BY MYKOLA POHRIBNYAK: A CHILDREN’S BOOK THAT REFLECTS HISTORICAL EVENTS)	101
А. Лузан (A. Luzan) ONLINE-ВІКТОРИНА ЯК ФОРМА МУЗЕЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (З ДОСВІДУ РОБОТИ XIM ІМЕНІ М. Ф. СУМЦОВА) (ONLINE QUIZ AS A FORM OF MUSEUM COMMUNICATION (FROM THE EXPERIENCE OF THE M. F. SUMTSOV KHARKIV HISTORICAL MUSEUM)).....	103
Я. Ліхолітов (Ya. Likholyetov) ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ (1966–1991) (EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE KHARKIV REGIONAL ORGANIZATION OF THE UKRAINIAN SOCIETY FOR THE PROTECTION OF LANDMARKS OF HISTORY AND CULTURE (1966–1991))	104
О. Данилаш (O. Danylash) НАУКОВА І КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ ІМ. ТИВОДАРА ЛЕГОЦЬКОГО НА ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ (SCIENTIFIC, CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE TYVODAR LEHOTSKYI MUSEUM IN SUBCARPATHIAN RUS).....	106
М. Якимчук (M. Yakymchuk) ЕПІТАФІЯ В ПОХОВАЛЬНОМУ ОБРЯДІ ДАВНЬОГО РИМУ (EPITAPH IN THE FUNERAL RITE OF ANCIENT ROME)	108
В. Деліман (V. Deliman) ПРОСВІТНИЦЬКА МІСІЯ ДРУКАРНІ ОСТРОЗЬКОГО КОЛЕГІУМУ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОМУ ПОСТУПІ НА ПОМЕЖІВ’І XVI–XVII СТОЛІТЬ (THE EDUCATIONAL MISSION OF THE PRINTING HOUSE OF THE OSTROH COLLEGIUM IN THE UKRAINIAN NATIONAL AND SPIRITUAL PROGRESS AT THE BORDER OF THE XVI AND XVII CENTURIES)	110
А. Гузенко (A. Huzenko) ФУТУРИЗМ В АРХІТЕКТУРІ ХАРКОВА ТА КИЄВА ЯК БАЗИС ДЛЯ МУЗЕЄФІКАЦІЇ (FUTURISM IN THE ARCHITECTURE OF KHARKIV AND KYIV AS A BASIS FOR MUSEUMIFICATION).....	112
А. Євсюков (A. Yevsiukov) ВЕЛОСИПЕД ЯК ФЕНОМЕН ЕПОХИ МОДЕРНУ: ПРОБЛЕМИ МУЗЕАЛІЗАЦІЇ (BICYCLE AS A PHENOMENON OF THE MODERNITY ERA: PROBLEMS OF MUSEUMIZATION).....	114
І. Пастернак (I. Pasternak) ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ У МУЗЕЯХ УКРАЇНИ (INTERACTIVE FORMS OF EXCURSIONS IN MUSEUMS OF UKRAINE)	115
М. Павлюченко (M. Pavliuchenko) МУЗЕЙ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР (MUSEUM AS A CULTURE SPACE)	116
К. Прокудіна (K. Prokudina) МУЗЕЙ-ЛАБОРАТОРІЯ А. БАРРА: КОНЦЕПЦІЯ ТА ЇЇ ВТІЛЕННЯ (MUSEUM-LABORATORY OF A. BARR: CONCEPT AND ITS IMPLEMENTATION)	119
Є. Динник (Ye. Dynnyk) ВИСТАВКА «ДИВОВИЖНІ ІСТОРІЇ [УКРАЇНСЬКОГО] КРИМУ»: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (“AMAZING STORIES OF [UKRAINIAN] CRIMEA” EXHIBITION: PECULIARITIES OF REINTERPRETATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE)	122
Д. Лобода (D. Loboda) ЧИ ПОТРІБНА СЮЖЕТНІСТЬ УКРАЇНСЬКІЙ ЕКСПОЗИЦІЇ? (IS A PLOT NECESSARY IN A MODERN UKRAINIAN EXHIBITION?)	123
Н. Режевська (N. Rezhevska) СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА КОМУНІКАЦІЇ ВІДВІДУВАЧА ТА МУЗЕЮ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІНСТИТУЦІЇ (SOCIO-PHILOSOPHICAL PROBLEM OF COMMUNICATION BETWEEN THE VISITOR AND THE MUSEUM AS A SOCIO-CULTURAL INSTITUTION)	124

Є. Різниченко (Ye. Riznychenko) ВНЕСОК П. Д. МАРТИНОВИЧА В РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ СЛОБОЖАЩИНИ (CONTRIBUTION OF P. D. MARTYNOVYCH TO THE DEVELOPMENT OF CULTURE OF SLOBOZHANSKCHYNA)	125
В. Шрамко (V. Shramko) КОМП'ЮТЕРНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ФРАГМЕНТОВАНОГО ПОСУДУ НА ПРИКЛАДИ МАТЕРІАЛІВ СКІФСЬКОЇ ДОБИ (COMPUTER RECONSTRUCTION OF FRAGMENTED DISHES ON THE EXAMPLE OF MATERIALS FROM THE SCYTHIAN PERIOD).....	127
А. Прокопенко (A. Prokopenko) ВІТРАЖНЕ МИСТЕЦТВО: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА (STAINED GLASS ART: CURRENT PROBLEMS OF HISTORY, MUSEOLOGY AND LANDMARK STUDIES).....	128
В. Кашеєва (V. Kashcheieva) ОСОБЛИВОСТІ БОЙКІВСЬКОЇ ВИШИВКИ (PECULIARITIES OF BOIKY EMBROIDERY)	129
Є. Фіногенова (Ye. Finohenova) ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ КОСІВСЬКОЇ КЕРАМІКИ (PRODUCTION PROCESS OF KOSIV CERAMICS).....	130
Т. Буніна (T. Bunina) ВАРВАРА КАРИНСЬКА (VARVARA KARYNSKA).....	131
Д. Шуть (D. Shut) ВПЛИВ ВІЙНИ НА МУЗЕЙНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ (THE IMPACT OF THE WAR ON THE MUSEUM SPACE OF UKRAINE)	132

СЕКЦІЯ:

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Р. Білоус, М. Новарчук (R. Bilous, M. Novarchuk) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE STUDY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PRESCHOOL CHILDREN)	133
Р. Білоус, А. Половіткіна (R. Bilous, A. Polovitkina) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (THEORETICAL PRINCIPLES OF PERSONALITY CREATIVITY RESEARCH)	135
А. Большакова (A. Bolshakova) ПРОВИНА ТОГО, ХТО ВИЖИВ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ РОБОТИ В КПТ (КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ) (SURVIVOR'S GUILT: ESSENCE, PRINCIPLES OF WORK IN CBT (COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY))	137
І. Віденєєв (I. Videnieiev) ПСИХОСОМАТИЧНІ СИМПТОМИ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА (PSYCHOSOMATIC SYMPTOMS IN THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL DEFORMATION OF A PSYCHOLOGIST PRACTITIONER).....	138
Є. Власова (Y. Vlasova) ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРИЙОМІВ У РОБОТІ З ТРИВОЖНІСТЮ (APPLICATION OF ART THERAPEUTIC TECHNIQUES IN WORKING WITH ANXIETY).....	140
Д. Дубінін (D. Dubinin) РЕЗІЛЬЄНТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНУ (RESILIENCE OF POLICE OFFICERS: PHENOMENON CONCEPTUALIZATION).....	141
Т. Кетлер-Митницька (T. Ketler-Mytynyska) ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ (FACTORS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF WAR)	143
О. Красуля (O. Krasulia) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ КОГНІТИВНИХ СХЕМ ЯК РЕГУЛЯТОРА ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ (THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE STUDY OF COGNITIVE SCHEMES AS A REGULATOR OF THE POLICE OFFICERS PSYCHOLOGICAL WELL-BEING)	145
І. Ларіонова (I. Larioнова) ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ДИСПОЗИЦІЇ ДРІБНИХ КОРУПЦІОНЕРІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ (FEATURES OF THE INTERNAL	

DISPOSITION OF "PETTY" CORRUPTIONISTS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTORS OF UKRAINE)	147
К. Немченко (K. Nemchenko) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЕКСТРАВЕРСІЇ / ІНТРОВЕРСІЇ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПЕРЕЖИВАННЯ СТРАХІВ У МОЛОДОМУ ВІЦІ (RELATIONSHIP BETWEEN EXTRAVERSION / INTROVERSION WITH AND PECULIARITIES OF EXPERIENCING FEARS AT A YOUNG AGE)	149
І. Новосьолова (I. Novosolova) МИСТЕЦТВО ЯК ФАКТОР ВСТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ (ART AS A COMPONENT OF SETTING OF CHILDREN'S AND TEENAGERS' PSYCHOLOGICAL COMFORT DURING THE WARTIME)	151
Н. Потьомкіна (N. Potomkina) ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО В УМОВАХ ВІЙНИ (PSYCHOLOGICAL ASPECT OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF HIGHER EDUCATION TEACHERS IN THE CONDITIONS OF WAR)	153
Д. Приходько, В. Коноваленко (D. Prykhodko, V. Konovalenko) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІРРАЦІОНАЛЬНИХ УСТАНОВОК ОСОБИСТОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТИВАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ З МІЖОСОБИСТІСНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ (RELATIONSHIP BETWEEN IRRATIONAL ATTITUDES OF AN INDIVIDUAL AND FEATURES OF THE MOTIVATION OF COMMUNICATION WITH INTERPERSONAL INTERACTION)	155
Д. Приходько, С. Кузьміна (D. Prykhodko, S. Kuzminova) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ СИЛОВИХ СТРУКТУР В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ, РИЗИКОНЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ (PSYCHOLOGICAL FEATURES OF OFFICIAL ACTIVITY OF THE REPRESENTATIVES OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN EXTREME, RISKY CONDITIONS)	157
Д. Приходько, В. Протасеня (D. Prykhodko, V. Protasenia) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ З РИЗИКОМ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ (THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET COMMUNICATION AND THE RISK OF SUICIDAL BEHAVIOR OF AN INDIVIDUAL)	160
О. Радько (O. Radko) ОСОБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ (FEATURES OF PERSONAL SUBJECTIVE WELL-BEING IN THE CONDITIONS OF WAR)	162
Т. Сергієнко (T. Serhiienko) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ІНФОРМАЦІЇ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION ON HUMAN CONSCIOUSNESS IN MODERN CONDITIONS)	164
О. Скориніна-Погребна, Г. Топоренко (O. Skorynina-Pohrebna, H. Toporenko) ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ (PRESERVATION OF EMOTIONAL STABILITY IN WARTIME CONDITIONS)	166
А. Степанян (A. Stepanian) СУБЛІМАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ (SUBLIMATION AS A PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISM)	167
І. Ушакова, Є. Черновол (I. Ushakova, Y. Chernovol) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ (PECULIARITIES OF THE PROFESSIONAL IDENTITY OF THE STUDENTS WHO WORK)	168
В. Хохленков (V. Khokhlenkov) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК АУТОАГРЕСІЇ ТА СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ (THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTOAGGRESSION AND RISK PROPENSITY)	170
СЕКЦІЯ: КУЛЬТУРА ФАХОВОЇ ТА ДІЛОВОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ	
О. Lytvynenko (O. Литвиненко) LEARNING THE DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES IN ENGLISH COMPARED TO THE UKRAINIAN LANGUAGE (ВИВЧЕННЯ ОЗНАЧЕНОГО ТА НЕОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ПОРІВНЯНО З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)	171

O. Ryzhchenko (О. Рижченко) FEATURES OF THE PROFESSIONAL COMMUNICATION OF RESCUERS WHILE PROVIDING ASSISTANCE TO VICTIMS IN EMERGENCY SITUATIONS (ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ РЯТУВАЛЬНИКІВ ПІД ЧАС НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ)	172
M. Chepelieva (М. Чепелєва) IMPROVING MOTIVATION AND WRITING SKILLS OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS (ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТА РОЗВИТОК УМИНЬ У ПИСЬМОВОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)	173
A. Omelchenko, N. Arendt (А. Омельченко, Н. Арендт) FEATURES OF THE WORK OF A CHOREOGRAPHER IN THE MODERN SPACE: CHALLENGES AND PROSPECTS (ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ХОРЕОГРАФА В СУЧАСНОМУ ПРОСТОРІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ)	175
D. Kondratova, V. Rudenkyi (Д. Кондратова, В. Руденький) UKRAINIAN LANGUAGE AS A NATIONAL CULTURAL CODE (УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК КУЛЬТУРНИЙ КОД НАЦІЇ)	176
I. Honcharenko (І. Гончаренко) THE EXECUTED RENAISSANCE (РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ)	178
A. Synko, K. Spesyvtseva (А. Синько, К. Спесивцева) PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE IN THE POST-WAR PERIOD (ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ЧАС)	179
Y. Kolesnyk, M. Zolotarevska (Є. Колесник, М. Золотарєвська) ESSENCE, POPULARITY AND DEVELOPMENT OF BACKPACKING TOURISM (СУТНІСТЬ, ПОПУЛЯРНІСТЬ ТА РОЗВИТОК БЕКПЕКІНГ-ТУРИЗМУ)	180
M. Rudenko, K. Smal (М. Руденко, К. Смаль) UKRAINIAN TELEVISION AFTER THE REGAINING OF INDEPENDENCE (УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ)	182
A. Musiienko (А. Мусієнко) LIBRARIES OF UKRAINE DURING THE WAR (БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ)	183
A. Dmitriiieva (А. Дмитрієва) TRIPS ABROAD OF “ZÁPOVIT” FOLK DANCE THEATER IN WARTIME (ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН ТНТ «ЗАПОВІТ» У ВОЄННИЙ ЧАС)	185
V. Savina, A. Vikhrova (В. Савіна, А. Віхрова) LIVIV AS ONE OF THE MOST BEAUTIFUL TOURIST PEARLS OF UKRAINE (ЛЬВІВ — ОДНА З НАЙКРАСИВІШИХ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЛИН)	186
V. Semenova (В. Семенова) SERGE LIFAR: THE WAY TO THE GLORY (СЕРЖ ЛИФАР: ДОРОГА ДО СЛАВИ)	187
M. Vozhova (М. Вожова) CULTURAL DIFFERENCES IN CUSTOMER SERVICE AND THEIR IMPACT ON INTERNATIONAL BUSINESS (КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ В ОБСЛУГОВУВАННІ КЛІЄНТІВ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС)	188
D. Loboda (Д. Лобода) MUSEUMS — MEMORY OF MANKIND (МУЗЕЇ — ПАМ'ЯТЬ ЛЮДСТВА)	189
O. Liubchenko (О. Любченко) THE CONCEPT OF “THEATRE OF THE ABSURD”: FEATURES, PARADOXES AND PHILOSOPHY (ПОНЯТТЯ «ТЕАТР АБСУРДУ»: ОСОБЛИВОСТІ, ПАРАДОКСИ, ФІЛОСОФІЯ)	190
S. Dubinska (С. Дубінська) THE IMPORTANCE OF FOREIGN-LANGUAGE COMMUNICATION FOR A GRAPHIC DESIGNER (ВАЖЛИВІСТЬ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА-ГРАФІКА)	192
E. Cherkasova (Е. Черкасова) ADAPTATION TO LOCAL BUSINESS PRACTICES (АДАПТАЦІЯ ДО МІСЦЕВИХ БІЗНЕСПРАКТИК)	194
A. Skrypka (А. Скрипка) PUPPET THEATER (ТЕАТР ЛЯЛЬОК)	195
M. Zameta (М. Замета) POPULARIZATION AND PRACTICAL APPLICATION OF THE COMBINATION OF PROFESSIONAL TERMS AND SLANG VOCABULARY	

(ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Й СЛЕНГУ)	196
K. Zavadun (К. Заводун) DANCE HISTORY. WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN ANCIENT DANCE AND MODERN ONE? (ІСТОРІЯ ТАНЦЮ. ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ СТАРОВИННИЙ ТАНЕЦЬ ВІД СУЧАСНОГО?)	197
Y. Manskova (Ю. Манскова) ENGLISH AS AN INTEGRAL PART OF A QUALIFIED GRAPHIC DESIGNER TRAINING (АНГЛІЙСЬКА МОВА ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНОГО ДИЗАЙНЕРА-ГРАФІКА)	199
V. Radieva (В. Радева) INTERNATIONAL TOURISM: ITALY AS A COUNTRY OF A GREAT CULTURE (МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ: ІТАЛІЯ — КРАЇНА ВЕЛИКОЇ КУЛЬТУРИ)	201
A. Pyroh (А. Пирог) THE CULTURE OF PROFESSIONAL AND BUSINESS COMMUNICATION IN THE UNITED STATES OF AMERICA (КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО ТА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В США)	202
O. Klochko (О. Клочко) THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF KINESIOLOGY (ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КІНЕЗІОЛОГІЇ)	204
L. Tsaruk (Л. Царук) THE CULTURE OF PROFESSIONAL AND BUSINESS COMMUNICATION IN THE USA (КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО ТА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В США)	206
O. Herchuk (О. Герчук) THE DIFFERENCE BETWEEN INTRAMURAL AND ONLINE TRAINING OF STUDENT CHOREOGRAPHERS (РІЗНИЦЯ МІЖ ОЧНИМ ТА ОНЛАЙН НАВЧАННЯМ СТУДЕНТІВ)	207
I. Martyshchenko (І. Мартищенко) INTERNATIONAL ART RESIDENCY AS A TOOL FOR DEVELOPING A TOURIST DESTINATION (МІЖНАРОДНА АРТ-РЕЗИДЕНЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ)	208
V. Varragan, A. Landik (В. Варраган, А. Ландік) INCLUSION IN FILM INDUSTRY (ІНКЛЮЗІЯ В КІНОІНДУСТРІЇ)	209
E. Khomytska (Є. Хомицька) BASIC PRINCIPLES OF K. STANISLAVSKI SYSTEM (ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ К. С. СТАНІСЛАВСЬКОГО)	210
K. Maslova (К. Маслова) LIBRARY MANAGEMENT (УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ)	212
P. Kopytets (П. Копитець) MAKE-UP AS ONE OF THE MAIN ELEMENTS OF THE STAGE ART (ГРИМ ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА)	213

СЕКЦІЯ:

УКРАЇНСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО ТА СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ

I. Fesenko (I. Fesenko) УКРАЇНСЬКИЙ МОВНИЙ ДИСКУРС В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ (UKRAINIAN LANGUAGE DISCOURSE IN THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW)	215
C. Rudenko, S. Demochko (S. Rudenko, S. Demochko) ТЕКСТ ПРОФЕСІОГРАМИ ФІНАНСИСТА: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ЗНАЧЕННЯ (THE TEXT OF THE PROFESSIONIOGRAM OF A FINANCIAL EXPERT: CONTENT, STRUCTURE, MEANING)	216
C. Rudenko, V. Petrenko (S. Rudenko, V. Petrenko) ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (PROFESSIONALISMS IN ECONOMIC TERMINOLOGY)	217
C. Rudenko, T. Prokopovych (S. Rudenko, T. Prokopovych) ЕТИМОЛОГІЯ ДЕЯКИХ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ (ETYMOLOGY OF SOME UKRAINIAN SURNAMES)	217

М. Бондаренко (M. Bondarenko) ФЕМІНІТИВИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ (FEMINITIVES IN THE CONTEXT OF MODERN JOURNALISTIC DISCOURSE)	218
Д. Бутко (D. Butko) ВІСІМ СТОРІНОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ОСТАНЬНОГО ЧОТИРИРІЧЧЯ (EIGHT UKRAINIAN LITERATURE PAGES OF THE LAST YEARS)	219
Д. Кондратова, В. Руденський (D. Kondratova, V. Rudenkyi) ХУДОЖНЯ СВОЕРІДНІСТЬ РЕЛІГІЙНО-НАРОДНОЇ П'ЄСИ «МИЛОСТЬ БОЖІЯ...» НЕВІДОМОГО АВТОРА (ARTISTIC ORIGINALITY OF THE RELIGIOUS AND FOLKLODIC SONG "THE GRACE OF GOD..." BY AN UNKNOWN AUTHOR)	222
Є. Кулинич (Ye. Kulynych) «ТАЄМНЕ ВІКНО» СТВІЕНА КІНГА ТА ДЕВІДА КЕППА: ПЕРЕКЛАД З МОВИ ЛІТЕРАТУРИ НА МОВУ КІНО ("SECRET WINDOW" BY STEPHEN KING AND DAVID KOEPP: TRANSLATION FROM THE LANGUAGE OF LITERATURE TO THE LANGUAGE OF CINEMA)	224
А. Мотуз (A. Motuz) БИТВА СТАТЕЙ В ОПОВІДАННЯХ ДЖЕЙМСА ТЕРБЕРА (THE BATTLE OF THE SEXES IN JAMES THURBER'S STORIES)	225
М. Руденко (M. Rudenko) ЕТИКЕТНА ФОРМУЛА ЗВЕРТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ (ETIQUETTE FORMULA OF APPEAL IN THE UKRAINIAN MASS MEDIA)	227
К. Смаль (K. Smal) ЯВИЩЕ ПЛЕОНАЗМУ В МОВНОМУ ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ (PLEONASM IN LANGUAGE DISCOURSE OF THE UKRAINIAN MASS MEDIA)	228
П. Чуйко (P. Chuiko) МОРАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ РОМАНІСТИКИ НІЛА ГЕЙМАНА (MORAL AND PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF NEIL GAIMAN'S NOVELS)	229
К. Шавурський (K. Shavurskyi) ОБРАЗ МАЙОРА ТОМА В ПОЕТИЦІ ДЕВІДА БОВІ (THE IMAGE OF MAJOR TOM IN THE POETICS OF DAVID BOWIE)	230
СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА	
В. Лисенкова (V. Lysenkova) ГУМАНІСТИЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ ВІЙНИ І МИРУ (HUMANISTIC DIMENSION OF THE PROBLEM OF WAR AND PEACE)	232
В. Мірошніченко (V. Miroshnychenko) ПРО ДЕЯКІ ДЕКОНСТРУКТИВНІ ВИКЛИКИ: МОВА І ПОЕЗІЯ (ON SOME DECONSTRUCTIVE CHALLENGES: LANGUAGE AND POETRY)	233
О. Чиркова (O. Chyrkova) ЕЛЕКТОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ТА ТИПИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ (ELECTORAL CULTURE AND TYPES OF ELECTORAL BEHAVIOR)	236
К. Попова-Коряк (K. Popova-Koriak) ВЗАЄМОДІЯ ПРИНЦИПІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВ ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ (THE INTERACTION OF THE PRINCIPLES OF TERRITORIAL INTEGRITY OF STATES AND SELF-DETERMINATION OF PEOPLES)	238
В. Грицько, В. Довганиук (V. Hrytsko, V. Dovhaniuk) ПРАВО — ЦЕ РЕГУЛЯТОР ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ (LAW IS THE REGULATOR OF HUMAN BEHAVIOR)	240
В. Грицько, Н. Керечанин (V. Hrytsko, N. Kerechanyin) КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ФЕНОМЕН ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН (CONSTITUTIONALISM AS A PHENOMENON OF THE FORMATION OF NATIONAL CONSCIOUSNESS OF CITIZENS)	241
В. Петренко (V. Petrenko) ТЕХНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ПОСЕРЕДНОСТІ (TECHNOLOGICAL CULTURE AS A FACTOR OF MEDIOCRITY)	243

С. Криворучченко (S. Kryvorutchenko) АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ НЕГАТИВНОГО СУСПІЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ НОВИХ МОДНИХ ІДЕЙ У РАДЯНСЬКУ ДОБУ (AXIOLOGICAL ASPECT OF FORMATION OF NEGATIVE PUBLIC PERCEPTION OF NEW FASHIONABLE IDEAS IN THE SOVIET ERA)	244
П. Голотенко (P. Holotenko) НАТО ЯК ФАКТОР КУЛЬТУРНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА (NATO AS A FACTOR OF THE CULTURAL AND POLITICAL DEVELOPMENT OF SOCIETY)	246
V. Osetrova (B. Osetrova) WOMEN'S STRUGGLE FOR RECOGNITION IN STREET ART (БОРЬБА ЖІНОК ЗА ВИЗНАННЯ У ВУЛИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ)	248
A. Путятіна (A. Putiatina) СВОБОДА СОВІСТІ І ВИБОРУ РЕЛІГІЇ ЯК ОСНОВА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ (FREEDOM OF CONSCIENCE AND CHOICE OF RELIGION AS THE BASIS OF THE RULE-OF-LAW STATE)	249
Ю. Волкова (Y. Volkova) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВИЗНАННЯ СОМАТИЧНИХ ПРАВ (CURRENT ISSUES OF LEGAL RECOGNITION OF SOMATIC RIGHTS)	250

СЕКЦІЯ:

ВОКАЛЬНО-ХОРОВА КУЛЬТУРА: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ

X. Флейчук (K. Fleichuk) УРТЕКСТОВА РЕДАКЦІЯ 35 ДУХОВНИХ ХОРОВИХ КОНЦЕРТІВ ДМИТРА БОРТНЯНСЬКОГО: НОВІ КЛЮЧІ ДО ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПАРТИТУР КОМПОЗИТОРА (THE URTEXT EDITION OF DMYTRO BORTNYANSKYI'S 35 SACRED CHORAL CONCERTOS: NEW KEYS TO THE PERFORMANCE INTERPRETATION OF COMPOSER'S SCORES)	252
Ю. Воскобойнікова (Yu. Voskoboinikova) ВИРАЗНІСТЬ ДИРИГЕНТСЬКОЇ ПЛАСТИКИ ТА ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ (EXPRESSIVENESS OF CONDUCTOR'S PLASTICITY AND ITS PURPOSE)	254
I. Сахно (I. Sakhno) ДОЦІЛЬНЕ РОЗДІЛЬНОМОВЛЕННЯ У ЗВУКОВОМУ НАПОВНЕННІ БОГОСЛУЖІННЯ В СЛОВ'ЯНОМОВНІЙ ЕТНІЧНІЙ ЦЕРКОВНІЙ КУЛЬТУРІ (EXPEDIENT BILINGUALISM IN THE SOUND CONTENT OF WORSHIP IN THE SLAVIC-SPEAKING ETHNIC CHURCH CULTURE)	256
B. Воскобойнікова (V. Voskoboinikova) ТВОРЧИЙ ПРОЄКТ «LA FABRIQUE OPÉRA» ЯК КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА ("LA FABRIQUE OPÉRA" CREATIVE PROJECT AS A CONCEPT OF CONTEMPORARY OPERA ART DEVELOPMENT)	257
Л. Давидович (L. Davydovych) ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОГО СЛУХУ ЯК СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗДІБНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА АКАДЕМІЧНОГО СПІВУ (FORMATION OF VOCAL HEARING, AS A SPECIAL ABILITY OF THE FUTURE TEACHER OF ACADEMIC SINGING)	259
I. Кирик (I. Kyryk) АНСАМБЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРІВ У КЛАСІ ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ: СПЕЦИФІКА РОБОТИ (ENSEMBLE OF CONCERTMASTERS IN THE CLASS OF CHORAL CONDUCTING: SPECIFICS OF WORK)	260
A. Shchyrba (A. Щирба) CREATIVE CONCEPTS OF FUNERAL MUSICAL GENRES IN MUSIC OF CONTEMPORARY UKRAINIAN COMPOSERS (ТВОРЧІ КОНЦЕПЦІЇ ТРАУРНИХ МУЗИЧНИХ ЖАНРІВ У МУЗИЦІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ)	262
Є. Власова, А. Абрамкін (Ye. Vlasova, A. Abramkin) РОЗВИТОК ВОКАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (DEVELOPMENT OF VOCAL ABILITIES OF FUTURE TEACHERS OF ART SCHOOLS DURING THE DISTANCE EDUCATION)	264
К. Донцова-Пушенко (K. Dontsova-Pushenko) МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХОРУ І. ГАЙДЕНКА «ОЙ ТИ, ПТАШКО...» ЗІ ЗБІРКИ «САД БОЖЕСТВЕННИХ ПІСЕНЬ» Г. СКОВОРОДИ	

(MUSIC-THEORETICAL ANALYSIS OF I. HAYDENKO'S CHORUS "OH YOU, BIRD..." FROM THE COLLECTION "THE GARDEN OF DIVINE SONGS" BY H. SKOVORODA)	266
І. Гуменюк (I. Humeniuk) СВЯТО ПІСНІ І ТАНЦЮ В ХОРОВІЙ КУЛЬТУРІ ЕСТОНІЇ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ (SONG AND DANCE FESTIVAL IN ESTONIAN CHORAL CULTURE: TRADITIONS AND MODERNITY)	268
Фу Сіньбінь (Fu Xinbin) ВИКОНАВСЬКІ ЗАВДАННЯ СПІВАКІВ ВІРТУАЛЬНОГО ХОРУ (PERFORMANCE TASKS FOR VIRTUAL CHOIR SINGERS)	269
Лі Дешун (Lee Deshun) МОВНА ФОНЕТИКА — СПІВ — ВОКАЛЬНА КУЛЬТУРА: ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТА ФОРМУВАННЯ (LANGUAGE PHONETICS — SINGING — VOCAL CULTURE: FEATURES OF INFLUENCE AND FORMATION)	271
О. Яцюк (O. Yatsiuk) УКРАЇНСЬКІ «ПОРИ РОКУ» У ТВОРЧОСТІ Т. КРАВЦОВА (ЦИКЛ «ХОРОВІ АКВАРЕЛІ») (UKRAINIAN "SEASONS" IN THE WORK OF T. KRAVTSOV ("CHORAL WATERCOLORS" CYCLE))	272
М. Червякова (M. Chervyakova) ОБРАЗНО-СМИСЛОВИЙ КОНТЕКСТ ХОРОВОЇ ТВОРЧОСТІ А. П. КОЛОМІЙЦЯ (FIGURATIVE AND SEMANTIC CONTEXT OF THE CHORAL WORKS OF A. P. KOLOMIETS)	273
А. Рей (A. Rei) «МЕСА ДЛЯ ДВОХ ХОРІВ А CAPPELLA» ФРАНКА МАРТИНА ЯК ВИКОНАВСЬКЕ ЗАВДАННЯ ("MASS FOR TWO A CAPPELLA CHOIRS" BY FRANK MARTIN AS A PERFORMANCE TASK)	274
О. Циганок (O. Tsyhanok) ЗАСОБИ МУЗИЧНОЇ ВИРАЖАЛЬНОСТІ В ХОРОВІЙ МІНІАТЮРІ «НІЧ» З ТРИПТИХА «АЛІЛУЯ» В. СИЛЬВЕСТРОВА (MEANS OF MUSICAL EXPRESSIVENESS IN THE CHORAL MINIATURE "NIGHT" FROM THE TRIPTYCH "HALLELUJAH" BY V. SYLVESTROV)	275
О. Висоцький (O. Vysotskyi) ЯКОБ ДЕ ХАН МЕСА «BREVIS», МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІV ЧАСТИНИ «BENEDICTUS» (JAKOB DE HAHN'S MASS "BREVIS", MUSIC-THEORETICAL ANALYSIS OF PART IV "BENEDICTUS")	276
Ю. Браїловська (Yu. Brailovska) КАНТАТА В. ПТУШКІНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХОРУ І СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ «SALVE REGINA» (V. PTUSHKIN'S CANTATA FOR CHILDREN'S CHOIR AND SYMPHONY ORCHESTRA "SALVE REGINA")	278
К. Кочержук (K. Kocherzhuk) ДИТЯЧА ХОРОВА МУЗИКА ХАРКІВСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ М. СТЕЦІОНА ТА Л. ШУКАЙЛО (CHILDREN'S CHORAL MUSIC BY KHARKIV COMPOSERS BASED ON THE WORKS OF M. STETSIUN AND L. SHUKAILO)	279
С. Присяжнюк (Sv. Prysyazhniuk) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІТАЛІЙСЬКОГО ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА ХІХ СТ. НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ДЖ. ПУЧЧІНІ (FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ITALIAN OPERA ART IN THE XIX CENTURY AS AN EXAMPLE OF THE CREATIVE ACTIVITY OF J. PUCCINI)	280
Д. Корольова (D. Korolova) МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНА ФУНКЦІЯ ХОРУ В ОРАТОРІЇ Г. Ф. ГЕНДЕЛЯ «САМСОН» (THE MUSICAL AND DRAMATIC FUNCTION OF THE CHOIR IN H. F. HANDEL'S ORATORIO "SAMSON")	282
Є. Пінчук (E. Pinchuk) ТЕКСТІ Г. ЧУПРИНКИ ТА В. СОСЮРИ В ОРИГІНАЛЬНИХ ТВОРАХ М. ЛЕОНТОВИЧА (THE H. CHUPRYNKA'S AND V. SOSIURA'S TEXTS IN THE ORIGINAL WORKS BY M. LEONTOVYCH)	283

СЕКЦІЯ:
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО:
ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ВИКОНАВСЬКІ АСПЕКТИ

Т. Большакова (T. Bolshakova) МЕТОД ПРОЄКТІВ У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» (PROJECT METHOD IN THE TRAINING OF HIGHER EDUCATION STUDENTS IN "MUSICAL ART" SPECIALTY)	285
О. Уманець (O. Umanets) КОНТЕМПОРАРНЕ МИСТЕЦТВО НА ЗЛАМІ СВИТОГЛЯДНИХ ПАРАДИГМ (CONTEMPORARY ART AT THE BREAKING POINT OF WORLDVIEW PARADIGMS)	287
Г. Савченко (H. Savchenko) ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНИЙ ЗАДУМ «ТРАЄКТОРІЙ ЗВУКУ» ОЛЕКСАНДРА ЩЕТИНСЬКОГО (ARTISTIC AND CONSTRUCTIVE PROJECT "TRAJECTORIES OF SOUND" BY OLEKSANDR SHCHETYNISKYI)	289
А. Рум'янцева (A. Rumiantseva) ЗАПОЧАТКУВАННЯ ФОРТЕПІАННО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ В ХАРКОВІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (THE BEGINNING OF THE PIANO-EDUCATIONAL TRADITION IN KHARKIV AT THE BEGINNING OF THE XX CENTERY)	290
І. Палійчук (I. Palichuk) КУРС «СУЧАСНА МУЗИКА» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА (THE "CONTEMPORARY MUSIC" COURSE IN THE MASTER DEGREE STUDENTS TRAINING SYSTEM OF VASYL STEFANYK PRECARPATHIAN NATIONAL UNIVERSITY)	292
В. Овсянніков (V. Ovsiannikov) СОЦІОКУЛЬТУРНІ ФУНКЦІЇ ТА КУЛЬТУРНІ КОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОПУЛЯРНІЙ МУЗИЦІ (SOCIO-CULTURAL FUNCTIONS AND CULTURAL CODES IN UKRAINIAN POPULAR MUSIC)	293
Т. Кметюк (T. Kmetiuk) СІМБІОЗ РОК-МУЗИКИ І ФОЛЬКЛОРУ В РЕПЕРТУАРІ ГУРТУ «ВОПЛІ ВІДОПЛЯСОВА» (SYMBIOSIS OF ROCK MUSIC AND FOLKLORE IN THE REPERTOIRE OF "VOPLI VIDOPLIASOVA" BAND)	294
Л. Кудрич (L. Kudrych) СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО ТА СПЕЦИФІКА ЕСТРАДНОГО СПІВУ (STAGE ART AND SPECIFICITY OF VARIETY SINGING)	296
Л. Красовська (L. Krasovska) ОСНОВНІ ПИТАННЯ В НАВЧАННІ ЕСТРАДНОГО СПІВАКА (MAIN ISSUES IN TRAINING A VARIETY SINGER)	297
С. Гуральна (S. Huralna) НАРИС ІСТОРІЇ ОРГАННОГО МИСТЕЦТВА ГАЛИЧИНИ (ESSAY ON THE HISTORY OF THE ORGAN ART OF GALICIA)	298
Л. Шемет (L. Shemet) ПРОФЕСІЙНІ ОБ'ЄДНАННЯ АКОРДЕОНІСТІВ США (PROFESSIONAL ASSOCIATIONS OF ACCORDIONISTS OF THE USA)	302
В. Цицирєв (V. Tsytiryiev) ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (FORMATION OF AESTHETIC TASTE WITH THE HELP OF MUSICAL ART)	303
О. Степанова (O. Stepanova) ШКОЛА ЯК ВИЩИЙ І УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ РІВЕНЬ МЕТАСИСТЕМИ ПІАНІЗМУ (SCHOOL AS A HIGHER AND GENERALIZING LEVEL OF PIANISM METASYSTEM)	304
Г. Косенко (H. Kosenko) ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАЦЬКОГО ПРОЦЕСУ ДИСЦИПЛІНИ «КВАРТЕТНИЙ КЛАС» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (FEATURES OF TEACHING "QUARTET CLASS" DISCIPLINE IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION)	305
А. Гладких (A. Hladkykh) РИТМ – ОСНОВА ОРКЕСТРОВОГО ВИКОНАВСТВА (RHYTHM — THE BASIS FOR ORCHESTRAL PERFORMANCE)	307

Є. Козеняшев (Y. Kozeniashev) ТАРАГОТ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСТНІСТЬ (TARAGOT: PAST AND MODERNITY)	308
В. Зима (V. Zyma) ЗРІЛА КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ТВОРЧИСТЬ ЕРИКА ІВЕЙЗЕНА НА ПРИКЛАДІ ТРІО ДЛЯ КЛАРИНЕТА, АЛЬТА І ФОРТЕПІАНО (MATURE CHAMBER-INSTRUMENTAL MUSIC OF ERIC EWAZEN ILLUSTRATED BY THE TRIO FOR CLARINET, VIOLA AND PIANO)	309
С. Романенко (S. Romanenko) ЕВОЛЮЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПОСТАНОВКИ СКРИПАЛЯ (EVOLUTION OF THE VIOLINIST'S GENERAL POSITIONING)	311
І. Палійчук, О. Дем'як (I. Paliichuk, O. Demiak) ЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ГРИ НА ФЛЕЙТІ (THE IMPORTANCE OF THE INITIAL STAGE IN THE PROCESS OF TEACHING SCHOOLCHILDREN TO PLAY THE FLUTE)	313
І. Палійчук, Д. Янко (I. Paliichuk, D. Yanko) ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ “КОНТРА-ПУНКТЕ” ДЛЯ ДЕСЯТИ ІНСТРУМЕНТІВ К. ШТОКГАУЗЕНА (GENRE AND STYLE FEATURES OF “KONTRA-PUNKTE” FOR TEN INSTRUMENTS BY K. STOCKHAUSEN)	314
Ю. Карчова (Yu. Karchova) СУЧАСНА ВОКАЛЬНА СПЕЦИФІКА НАРОДНОПІСЕННОГО ВИКОНАВСТВА (MODERN VOCAL SPECIFICS OF FOLK SONG PERFORMACE)	315
В. Осипенко, Є. Федоренко (V. Osypenko, Ye. Fedorenko) ДАВНІЙ ОБРЯДОВИЙ НАСПІВ ЗЕЛЕНИХ СВЯТ РІВНЕНЩИНИ У ВИКОНАВСЬКІЙ ВЕРСІЇ МАР'ЯНИ САДОВСЬКОЇ (THE ANCIENT RITUAL CHANT OF THE GREEN HOLIDAYS OF RIVNE REGION IN THE PERFORMANCE VERSION OF MARIANA SADOVSKA)	317
В. Осипенко, К. Іваник (V. Osypenko, K. Ivanyk) НАРОДНОПІСЕННА ТРАДИЦІЯ УКРАЇНИ В ПРОЄКТАХ НАТАЛІЇ ПОЛОВИНКИ (FOLK SONG TRADITION OF UKRAINE IN THE PROJECTS OF NATALIA POLOVYNKA)	318
Н. Олійник, Г. Бреславець (N. Oliinyk, H. Breslavets) ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОЇ ДРАМАТУРГІЇ ВЕСІЛЬНОГО ДІЙСТВА У ТВОРЧОСТІ ФОЛЬКЛОРНОГО КОЛЕКТИВУ «КИСЕЛЯНОЧКА» (PECULIARITIES OF THE MUSICAL DRAMATURGY OF WEDDING EVENT IN THE WORKS OF THE “KYSELIANOCHKA” FOLK GROUP)	319
С. Манько (S. Manko) СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕСТРАДНИЙ СПІВ» У ЗВО В ON-LINE ФОРМАТІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ (SPECIFICITY OF TRAINING OF THE STUDENTS OF “VARIETY SINGING” SPECIALIZATION AT UNIVERSITIES IN ON-LINE FORMAT AND METHODS OF ITS IMPROVEMENT)	321
Т. Теслер (T. Tesler) СТАНОВЛЕННЯ РОК-Н-РОЛУ ЯК МУЗИЧНОГО ЯВИЩА ХХ СТОЛІТТЯ (FORMATION OF ROCK-N-ROLL AS A MUSICAL PHENOMENON OF THE XX CENTURY)	322
В. Захарова (V. Zakharova) ЗАРОДЖЕННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВОКАЛЬНИХ ТЕХНІК ТА ЇХ РОЛЬ У СУЧАСНІЙ ВИКОНАВСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ (THE EMERGENCE OF EXTREME VOCAL TECHNIQUES AND THEIR ROLE IN MODERN PERFORMING CREATIVY)	323
А. Верещака (A. Vereshchaka) РОК-МУЗИКА ЯК КУЛЬТУРНИЙ ПЛАСТ У СВІТОВІЙ МУЗИЦІ (ROCK MUSIC AS A CULTURAL LAYER IN WORLD MUSIC)	324
В. Іванов (V. Ivanov) АРАНЖУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ХДАК (ARRANGEMENT AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE MUSICAL ACTIVITY OF THE CONCERTMASTER IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT KSAC)	326
І. Алтухова (I. Altukhova) АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ДЖАЗОВОГО НАПРЯМУ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ (RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S JAZZ DIRECTION IN MODERN PEDAGOGICAL PRACTICE)	327

В. Алтухов (V. Altukhov) РОЛЬ НОВІТНИХ МУЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО МУЗИКАНТА (THE ROLE OF THE LATEST MUSIC TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF A MODERN MUSICIAN)	329
О. Рябінін (O. Riabinin) ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ЗМІНІ РЕПЕРТУАРНОЇ ПАРАДИГМИ УКРАЇНСЬКИХ ЕСТРАДНИХ СПІВАКІВ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ (THE SIGNIFICANCE OF THE CONCERTMASTER'S CREATIVE ACTIVITY IN CHANGING THE REPERTOIRE PARADIGM OF UKRAINIAN POP SINGERS DURING THE RUSSIAN AGGRESSION)	331
М. Тряннов (M. Trianov) ГІТАРНИЙ АНСАМБЛЬ У ТВОРЧОСТІ РІЧАРДА КЕМЕРОНА-ВУЛЬФА (GUITAR ENSEMBLE IN THE WORKS OF RICHARD CAMERON-WOLFE)	333
Т. Клюка (T. Kliuka) ГОРИЗОНТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПОЗИТОРА ІГОРЯ ГАЙДЕНКА (HORIZONS OF THE CREATIVE ACTIVITY OF THE COMPOSER IHOR HAIDENKO)	335
О. Мовчан (O. Movchan) АНСАМБЛЕВЕ МУЗИКУВАННЯ ЗА УЧАСТІ АКОРДЕОНА В СУЧАСНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ МУЗИЦІ (ENSEMBLE MUSIC-MAKING WITH THE ACCORDION IN CONTEMPORARY EUROPEAN MUSIC)	337
О. Стецькович (O. Stetskovych) КОНЦЕРТНИЙ ТУР "MY SONGS" У КОНТЕКСТІ ГАСТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТІНГА (CONCERT TOUR "MY SONGS" IN THE CONTEXT OF STING'S TOURING ACTIVITY)	338
Р. Чернова (R. Chernova) ТВОРЧА СПАДЩИНА ФРЕНКА СІНАТРИ В СУЧАСНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРИ (ДО 25-І РІЧНИЦІ СМЕРТІ АРТИСТА) (FRANK SINATRA'S CREATIVE LEGACY IN THE CONTEMPORARY ART SPACE (ON THE OCCASION OF THE 25TH ANNIVERSARY OF THE ARTIST'S DEATH))	339
О. Василенко (O. Vasylenko) ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖАНРУ КОНЦЕРТУ ДЛЯ БАЯНА З ОРКЕСТРОМ У ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (TRANSFORMATIONS OF THE CONCERT GENRE FOR ACCORDION WITH ORCHESTRA IN THE CREATIVITY OF COMPOSERS OF THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY)	340
Кун Чжуцзюнь (Kong Zhujun) МУЗИКА ААРОНА АВШАЛОМОВА ЯК СИМВОЛ КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СХОДУ ТА ЗАХОДУ: ЄВРОПЕЙСЬКІ КОНЦЕРТИ ШАНХАЙСЬКОГО СИМФОНІЧНОГО ОРКЕСТРУ (MUSIC OF AARON AVSHALOMOV AS A SYMBOL OF CULTURAL INTERACTION OF EAST AND WEST: EUROPEAN CONCERTS OF SHANGHAI SYMPHONY ORCHESTRA)	341
Р. Тетерін (R. Teterin) ПОЄДНАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ СТИЛІВ У ПРОЕКТІ "JAZZY" ГУРТУ «ТНМК» ТА ДЖАЗ-БЕНДУ «СХІД-SIDE» (THE COMBINATION OF PERFORMING STYLES IN THE "JAZZY" PROJECT OF THE "TNMK" GROUP AND THE "SKHID-SIDE" JAZZ BAND)	343
К. Жук (K. Zhuk) ВІДТВОРЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ПІСЕННОСТІ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИМ ГУРТОМ «РОДОВІД» В УМОВАХ ТИМЧАСОВОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ (М. ГАМБУРГ) (THE REPRODUCTION OF TRADITIONAL SONGS BY THE FOLKLORE GROUP "RODOVID" UNDER THE CONDITIONS OF A TEMPORARY RESETTLEMENT (HAMBURG))	344
Ду Бохао (Du Bohao) РОЛЬ МАРСЕЛЯ МЮЛЯ У ФОРМУВАННІ ВИКОНАВСТВА ТА ТВОРЧОСТІ ДЛЯ КВАРТЕТУ САКСОФОНІВ (THE ROLE OF MARCEL MULE IN THE FORMATION OF PERFORMANCE AND CREATIVITY FOR THE SAXOPHONE QUARTET)	347
А. Лошков (A. Loshkov) ФОРТЕПІАННИЙ ПРОСТІР ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ ДИЧКО (PIANO SPACE OF CREATIVITY OF LESIA DYCHKO)	348
А Гудаму (A Hudamu) ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ВНУТРІШНЬОЇ МОНГОЛІЇ В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (VOCAL ART OF INNER MONGOLIA IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION)	350

Ван Цзяцин (Wang Jiaqing) ІНТЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ КИТАЙСЬКОЇ ХОРОВОЇ МУЗИКИ А CAPPELLA (THE INTENTIONS OF THE MODERNIZATION OF CHINESE CHORAL MUSIC A CAPPELLA)	352
Лу Тунцзе (Lu Tongjie) СПЕЦИФІКА ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ МУЗИЧНО-ПОЕТИЧНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНСЬКІЙ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНІЙ ЛІРИЦІ (SPECIFICITY OF REFLECTION OF MUSICAL AND POETIC DIALOGUE IN UKRAINIAN CHAMBER AND VOCAL LYRICS)	353
Чжоу Ні (Zhou Ni) ЮДЖА ВАНГ ЯК ПРЕЗЕНТАНКА СИНТЕЗУ ФОРТЕПІАННИХ ВИКОНАВСЬКИХ СТИЛІВ «ВЕН» І «ВУ» (YUJA WANG AS A PRESENTER OF THE SYNTHESIS OF PIANO PERFORMING STYLES “WEN” AND “WU”).....	354
Дін Бойю (Ding Boyu) ОПЕРНА ТВОРЧИСТЬ ЦЗІНЬ СЯНА ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ КИТАЮ КІНЦЯ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (JIN HIAN’S OPERA CREATIVITY AS A REFLECTION OF MUSICAL AND THEATRICAL TRENDS OF CHINA AT THE END OF THE XX — AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY)	357
Лінь Даньлі (Lin Danli) ПОСТАТЬ Ф. ШОПЕНА У ВИКОНАВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ ПІАНІСТІВ Східно- і Південноазійських Країн (THE FIGURE OF F. CHOPIN IN THE PERFORMANCE PRACTICE OF PIANISTS OF EAST AND SOUTH ASIAN COUNTRIES)	358
Пань Хе (Pan He) КИТАЙСЬКІ ПІАНІСТИ — ІНТЕРПРЕТАТОРИ ТВОРІВ Ф. ЛІСТА (CHINESE PIANISTS — INTERPRETERS OF THE WORKS OF F. LISZT)	360
Ван Ке (Wang Ke) КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧИСТЬ ЛЮ ШИКУНЯ В ЖАНРАХ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ (THE COMPOSING CREATIVITY OF LIU SHIKUN IN THE GENRES OF PIANO MUSIC).....	362
Ян Юлжі (Yang Yujie) МУЗИЧНА ТВОРЧИСТЬ КОМПОЗИТОРА ГУАНЬ СЯ (MUSICAL CREATIVITY OF COMPOSER GUAN XIA)	363
Лічуань Чжан (Lichuan Zhang) СТУДЕНТСЬКИЙ ОРКЕСТР ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 1880-Х — 1890-Х РР. (THE STUDENT ORCHESTRA OF KHARKIV UNIVERSITY IN 1880S — 1890S)	364
Лі Ци, Я. Сердюк (Li Qi, Yaroslava Serdiuk) ЖАНР ТРАНСКРИПЦІЇ В КИТАЙСЬКІЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ МУЗИЦІ ХХ СТ. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (TRANSCRIPTION GENRE IN CHINESE INSTRUMENTAL MUSIC OF THE XX CENTURY AND PERSPECTIVES OF ITS RESEARCH)	366
Цінь Шенян (Qin ShengYang) ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОГІТАРИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ БЛЮЗОВОГО ВИКОНАВСТВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (THE TECHNICAL CAPABILITIES OF THE ELECTRIC GUITAR AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF BLUES PERFORMANCE IN THE SECOND HALF OF THE XX AND EARLY XXI CENTURIES).....	368
А. Усіченко (A. Usichenko) ДЖАЗОВИЙ ТВІР “A FOGGY DAY” TATEVIK ОГАНЕСЯН: ВИКОНАВСЬКО-СТИЛЬОВИЙ АСПЕКТ (JAZZ SONG “A FOGGY DAY” BY TATEVIK OGANESIAN: PERFORMANCE AND STYLE ASPECT)	369
М. Гольштейн (M. Holshtein) «УГОРСЬКІ РАПСОДІЇ» Ф. ЛІСТА: БОГЕМНИЙ СТИЛЬ ВИКОНАННЯ (F. LISZT’S “HUNGARIAN RHAPSODIES”: BOHEMIAN PERFORMANCE STYLE).....	371
Д. Іваницька (D. Ivanytska) ВИКОНАВСЬКА СПЕЦИФІКА ДОМРОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СОНАТ Д. СКАРЛАТТИ (PERFORMANCE SPECIFICITY OF DOMRA INTERPRETATION OF SONATAS BY D. SCARLATTI)	373
Д. Маяцький (D. Maiatskyi) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОЛІФОНІЧНИХ ТВОРІВ ДЛЯ АКОРДЕОНА (SOME ASPECTS OF TRANSPOSING POLYPHONIC WORKS FOR ACCORDION)	374

М. Рудник (M. Rudnyk) СПЕЦИФІКА ВТІЛЕННЯ ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ В АЛЬТОВИХ ТВОРАХ Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО (THE SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF GENRE AND STYLISTIC TECHNIQUES IN THE VIOLA WORKS OF B. LIATOSHYSKYI)	375
О. Деркач (O. Derkach) СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНС: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ (MODERN UKRAINIAN ROMANCE: DEVELOPMENT TRENDS)	376
А. Швайка (A. Shvaika) СПЕЦИФІКА ВИКОНАВСЬКОГО СТИЛЮ КРІСТІНИ АГІЛЕРИ: ВОКАЛЬНА СКЛАДОВА (SPECIFICITY OF CHRISTINA AGUILERA'S PERFORMING STYLE: VOCAL COMPOSITION)	377
А. Чорна (A. Chorna) ВОКАЛЬНО-ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА КОМПОЗИЦІЇ "BOUND TO YOU" З МЮЗИКЛУ "BURLESQUE" У ВИКОНАННІ КРІСТІНИ АГІЛЕРИ (VOCAL AND TECHNICAL COMPONENT OF "BOUND TO YOU" FROM THE "BURLESQUE" MUSICAL PERFORMED BY CHRISTINA AGUILERA)	379
А. Карабут (A. Karabut) СИМБІОЗ ФОЛЬКЛОРУ З ЕСТРАДНОЮ МУЗИКОЮ (SYMBIOSIS OF FOLKLORE AND POP MUSIC)	380
М. Хоменко (M. Khomenko) ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ СПІВАЧКИ ТІНИ КАРОЛЬ НА ПРИКЛАДІ АЛЬБОМУ «ІНТОНАЦІЇ» (THE PHENOMENON OF THE UKRAINIAN SINGER TINA KAROL AS AN EXAMPLE OF THE "INTONATIONS" ALBUM)	381
Д. Адам'ян (D. Adamian) ДЖАЗ-РОК У МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ (JAZZ-ROCK IN MUSICAL CULTURE OF UKRAINE)	383
Ю. Базилева (Y. Bazyleva) УПРОВАДЖЕННЯ ЙОГИ В РУХОВУ АКТИВНІСТЬ МУЗИКАНТІВ-ВИКОНАВЦІВ (IMPLEMENTATION OF YOGA INTO THE MOTOR ACTIVITY OF MUSICIANS-PERFORMERS)	384
Чжан Мінь (Zhang Min) НАПРЯМИ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ КОМПОЗИТОРА ШИ ГУАННАНА (DIRECTIONS OF THE MUSICAL CREATIVITY OF THE COMPOSER SHI GUANGNAN)	385

Наукове видання

КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ

Матеріали міжнародної науково-теоретичної
конференції молодих учених
20–21 квітня 2023 р.

У 2 частинах
Частина 1

Відповідальна за випуск
О. О. Косачова

Редактори:
А. А. Троян
Г. С. Положій

Комп'ютерна верстка:
І. Г. Колесник

Підписано до друку 18.04.2023. Формат 60x84/16.
Гарнітура «Minion Pro». Папір для мн. ап.
Ум. друк. арк. 23,48. Обл.-вид. арк. 31,1
Наклад 300 пр. Зам. №

Адреса редакції і видавця:
ХДАК, Україна, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
тел. (057) 731-27-83. e-mail: rrv2000k@ukr.net.
Свідоцтво про держреєстрацію ДК №3274 від 04.09.2008 р.

Віддруковано в ПП Озеров Г. В.
м. Харків, вул. Університетська, 3, кв. 9.
Свідоцтво про реєстрацію: № 818604 від 02.03.2000.